

BENEFITS OF IMPLEMENTING SMART GRIDS IN THE ELECTRICITY TRANSMISSION NETWORK IN BULGARIA

Roberto Trendafilov

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: robertovt@abv.bg

ABSTRACT. A smart grid is a modern electric power network that integrates electrical networks with communication devices used for the production and distribution of electricity. The primary focus of smart grids is on four key areas: production, transmission, distribution, and consumption. The smart grid, as a system, controls, operates, and uses energy sources that are integrated into the network through intelligent communication technology and computerised procedures. The key functions of a smart grid are efficiency (by improving output power and reducing voltage), reliability (related to self-recovery and reducing the need for technical intervention), load balancing during peak consumption, and sustainability, which allows the inclusion of renewable energy sources in the network. Certain activities have been undertaken for the development of smart grids in this country. The main objective of the project is to achieve comprehensive modernising of the activities related to planning, management, and maintenance of the electricity transmission network in the country, by introducing modern digital tools and methods. The expected benefits of implementing smart grids are numerous, the main ones being related to increased reliability, improved efficiency, safety, and security, reduced critical situations, as well as resource savings and cost reduction. Smart grids enable operational coordination in terms of balancing and sharing resources, storing and utilising energy reserves, and coordinated planning of energy production and transmission. The operational flexibility of smart energy grids is implemented in various directions, such as flexibility of the electricity system; load coordination; effective integration of energy from renewable sources into the grid; energy storage and its transmission to consumers, according to their demand.

Key words: smart grids, benefits, efficiency, costs.

ПОЛЗИ ОТ ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ МРЕЖИ В ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА В БЪЛГАРИЯ

Роберто Трендафилов

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. Интелигентната мрежа е модерна електрическа енергийна мрежа, която интегрира електрически мрежи с комуникационни устройства, използвани за производство и разпределение на електроенергия. Основният фокус на интелигентните мрежи е върху четири ключови области – производство, пренос, разпределение и потребление. Интелигентната мрежа като система контролира, работи и използва източници на енергия, които са интегрирани в мрежата чрез интелигентна комуникационна технология и компютъризирани процедури. Ключовите функции на интелигентната мрежа са ефективност (чрез подобряване на изходната мощност и намаляване на напрежението), надеждност (свързана със самовъзстановяването и намаляване на необходимостта от техническа намеса), балансиране на натоварването; по време на пиково потребление и устойчивост, чрез която се позволява включването на възобновяеми енергийни източници в мрежата. За развитие на интелигентни мрежи в страната са предприети определени дейности. Основната цел за изпълнение на проекта е да се постигне цялостно модернизиране на дейностите, свързани с планиране, управление и поддържане на електропреносната мрежа в страната, чрез въвеждане на съвременни дигитални средства и методи. Очакваните ползи от внедряване на интелигентни мрежи са множество, като основните са свързани с повишаване на надеждността, подобряване на ефективността, безопасността и сигурността, намаляване на критичните ситуации, както и икономия на ресурси и намаляване на разходите. Интелигентните мрежи позволяват оперативна координация по отношение на балансиране и споделяне на ресурси, съхранение и използване на резерви от енергия и координирано планиране на производството и преноса на енергия. Оперативната гъвкавост на интелигентните енергийни мрежи се осъществява по различни направления, като: гъвкавост на електроенергийната система; координиране на натоварването; ефективно интегриране на енергия от възобновяеми източници в мрежата; съхранение на енергия и преноса ѝ към потребители, според тяхното търсене.

Ключови думи: интелигентни мрежи, ползи, ефективност, разходи.

Въведение

Увеличеното потребление на енергия в съвременния живот довежда до необходимост от повишаване надеждността и качеството на производството и използването на електрическа енергия за осигуряване на енергийните и информационните нужди на потребителите. Заедно с използването на различни източници, имащи висока светлинна ефективност, повечето от подходите акцентират върху интелигентните системи за управление на осветлението, които се базират на модерни информационни и комуникационни технологии (Маринов и др., 2014).

Съществено значение за рационално използване на електроенергия имат интелигентните мрежи. Интелигентната електрическа мрежа (по-известна като умна електрическа мрежа или smart grid) е резултат от технологична реформа в електроенергетиката. По своята същност интелигентната мрежа е модерна електрическа енергийна мрежа, която интегрира електрически мрежи с комуникационни устройства, използвани за производство и

разпределение на електроенергия (Mahmoud et al., 2020). Интелигентната мрежа интегрира електрически мрежи с комуникационни устройства, които поддържат производството и разпределението на електроенергия по мрежите (Dibangoye et al., 2015).

Специфика на интелигентните мрежи

В най-всеобхватния си смисъл терминът „интелигентна мрежа“ се отнася до актуализирана електрическа мрежа, която използва комуникация, сензори, компютри и автоматизация, за да подобри ефективността, надеждността и безопасността на електроенергийната система. Интелигентната мрежа предоставя възможност на потребителите да контролират как използват електричество и в резултат на това ефективно намалява цената на електричеството чрез разумно използване на енергията (Ohanu et al., 2024). Основният фокус на интелигентните мрежи е върху четири ключови области – производство, пренос, разпределение и потребление. Интелигентната мрежа като система контролира, работи и използва

източници на енергия, които са интегрирани в мрежата чрез интелигентна комуникационна технология и компютризираните процедури (Asakrovi et al., 2019). Използването на интелигентна мрежа намалява броя на прекъсванията на електрозахранването, като същевременно повишава общата ефективност и предоставя на потребителите по-голяма степен на влияние върху разпределението и използването на енергия (Abdullah & Hassan, 2022). Като електрическа мрежа с двупосочен поток на енергия и данни, интелигентната мрежа интегрира информационни/комуникационни, сензорни, измервателни и контролни технологии (Zhang et al., 2022). Посочените функции на интелигентните мрежи улесняват постигането на гъвкава, надеждна, издръжлива, стабилна и устойчива работа на мрежата. Концепцията за интелигентна мрежа е мотивирана от необходимостта да се (Babayomi et al., 2022):

- Подобри ефективността на производството и разпределението на електроенергия.
- Подобри надеждността.
- Предостави възможност на потребителите да контролират своето потребление на електроенергия, което да рефлектира и върху заплащаните от тях разходи.
- Намали негативното влияние на електроенергийната индустрия върху климатичните промени.

Влияние върху развитието на интелигентните мрежи имат и бързото увеличаване на броя на мобилните устройства на потребителите, както и развитието на информационните и комуникационните технологии. Въпреки, че технологичният прогрес оказва положително влияние върху множество отрасли, съществено влияние се наблюдава и по отношение на увеличаване на въглеродните емисии и увеличеното потребление на енергия. Интелигентната мрежа предлага различни решения, чрез които да се постигне мониторинг на потребяваната енергия в реално време, да се оптимизират процесите и системите, за да се повиши тяхната ефективност и да се промени начина на комуникация между всички системи и устройства (Чобанова и Маринова, 2016).

Интелигентната мрежа се определя и като модерна електрическа инфраструктура, която разчита на информационни и комуникационни технологии и цифрови мрежи, за да събира данни за мрежата, тоест произведената и консумирана електроенергия и да използва тази информация за генериране на модели на потребление в реално време, за да оптимизира състоянието на мрежата и използването на енергия от потребителите. Ключовите функции на интелигентната мрежа са ефективност (чрез подобряване на изходната мощност и намаляване на напрежението), надеждност (свързана със самовъзстановяването и намаляване на необходимостта от техническа намеса), балансиране на натоварването по време на пиково потребление и устойчивост, чрез която се позволява включването на възобновяеми енергийни източници в мрежата (Guelzim et al., 2016).

В опростен вид основните четири слоя на интелигентната електрическа мрежа са:

- Твърда инфраструктура – включва необходимите материални активи за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия до крайните потребители.

- Телекомуникации – използваните комуникационни услуги, позволяващи да се извършва наблюдение, контрол и защита на електрическата мрежа.

- Технология за управление на данните – с цел улесняване функционирането на интелигентната мрежа.

- Приложения – различни софтуерни технологии и инструменти, които се използват за обработване на информация, събирана от мрежата, необходима за наблюдаване, контролиране и защита на твърдата инфраструктура и подсилване на мрежата, чрез което да се позволи използването на енергия от възобновяеми източници.

Функционирането на четирите слоя на интелигентната мрежа цели постигане на по-ефективно използване на енергия от потребителите на мрежовата инфраструктура (Hossain et al., 2014). Повишаването на мониторинга е предпоставка за подобряване на контрола и защитата на мрежата, което позволява по-устойчиво, надеждно и ефективно предоставяне на електроенергийни услуги на потребителите в сравнение с традиционната мрежа (Wang & Lo, 2013). Интелигентната електрическа подстанция е ключова в работата на интелигентните мрежи. За разлика от традиционната електрическа подстанция, при интелигентната се записват данни, които след това могат да бъдат следени и отчитани дистанционно с използване на аналогова или цифрова връзка, което позволява максимално бързо установяване и отстраняване на повредени части от електрическата мрежа и то с по-малко разходи и намаляване тежестта на повредите (Gungor et al., 2012).

Използвани технологии и инфраструктура за изграждане на интелигентни мрежи

Интелигентната мрежа използва различни цифрови устройства, като колектори и запис на данни, автоматизирани сензори, интелигентни измервателни уреди, дисплей за данни в реално време, приложения за управление на двупосочна комуникация, които са добавени в електрическата мрежа от генератора до потребителя. Електрическата мрежова система на интелигентната мрежа е значително по-сложна от традиционната, поради необходимостта от интегриране на информационни технологии и данни във всички области на мрежата (Babayomi et al., 2023). Интелигентната мрежа интегрира дейностите на всички потребители/клиенти, за да произведе и осигури електроенергия ефективно, устойчиво, икономично и сигурно. Интелигентната мрежа използва иновативни технологии, които заедно служат за наблюдение, контрол, комуникация и самостоятелно откриване, предвиждане и реагиране на смущения с цел:

- улесняване на извършваните дейности и оптимизиране работата на мрежата;
- осигуряване гъвкавост на потребителите;
- предоставяне на информация в реално време на потребителите и различни опции за използване на енергия;
- значително намаляване вредното въздействие върху околната среда.

Интеграцията на различни технологии в интелигентните мрежи позволява осъществяване на комуникация и обмен на информация между производството, разпределението и консумацията на енергия, за да се вземат по-интелигентни

решения, свързани с потреблението. Основните компоненти на интелигентната мрежа са електроенергийна технология, информация и телекомуникации, като трите компонента са интегрирани помежду си, което позволява двупосочна комуникация между енергийните компании и потребителите. Прехвърлянето на електрическа енергия в интелигентните мрежи се различава значително от традиционните, защото ако потребителите използват собствени източници на електрическа енергия (например от слънчева светлина), те могат да изпращат генерираната енергия към мрежата. От това прехвърляне на енергия, потребителите не само заплащат по-ниски такси за консумираната енергия, но дори могат да продават самостоятелно генерираната енергия на електроразпределителната компания.

Интелигентната мрежа се състои от комуникационни мрежи, усъвършенствани сензори и контролни инструменти, използвани за наблюдение работата на системата. Произвежданият ток и неговата мощност се контролират в реално време, за да се получи оптималност и ефективност на мрежата. Използваните технологии в интелигентната мрежа позволяват наблюдаване и контролиране на двупосочния поток на комуникация и предаване на информация между електроцентра, контролна база и потребител. Контролът в интелигентната мрежа се осъществява чрез използване на данни, събирани от контролната база, която от своя страна ги получава от сензори, наблюдаващи консумацията на енергия в реално време, метеорологичните условия, работното състояние на мрежата и наличността на енергия от електроцентралната и енергия от възобновяеми източници на потребители. Посочените данни се използват и за прогнозиране на енергийните нужди на потребителите.

Интелигентната мрежа използва възобновяеми енергийни източници, известни също като зелена енергия, които произтичат от естествени източници като слънчева, вятърна, геотермална, ядрена или био енергия (Ohanu et al., 2024). В работата на интелигентните мрежи се включва използването на софтуер, хардуер и технологии, които помагат на електроенергийните компании да идентифицират и незабавно коригират дисбалансите между генериране и търсене, за да подобрят качеството на услугата, да увеличат енергийната надеждност и да намалят разходите за производство и пренос на енергия до крайните потребители (Wollman et al., 2010). Ключова роля в развитието на интелигентната мрежа имат комуникационните технологии, защото се използват за управлението на огромно количество информация, която може да идва от различни приложения, които също трябва да се наблюдават и анализират, за да се получи информация в реално време (Mahmud, 2017). Голямото предизвикателство за енергийните компании е да дефинират комуникационните изисквания и да определят най-добрата комуникационна технология за управление на данните и контрол за осигуряване на безопасна, евтина и надеждна услуга за цялата система (Saha et al., 2016).

Отделните компоненти на интелигентната електрическа мрежа обхващат технологиите, които се използват с цел постигане подобрение на надеждността в производството на енергия, както и интелигентните технологии, позволяващи включването в мрежата на енергия от възобновяеми енергийни източници. Отделните компоненти на интелигентната мрежа включват интелигентна

разпределителна мрежа, интерфейс на интелигентните устройства, трансмисионна система, устройства за съхранение на енергия, устройства за управление на търсенето и устройства за мониторинг и контрол. Интелигентната мрежа е инфраструктура за разпределение на електроенергия, която осигурява двупосочна комуникация между доставчика на комунални услуги и клиентите. Цифровите технологии, които допринасят за осъществяване функциите на технологията на интелигентната мрежа, включват сензори за мощност/ток, контроли, центрове за данни и интелигентни измервателни уреди (Vijayarajya & Kothari, 2021). Интелигентните мрежи използват усъвършенствани сензори, измервателни уреди и комуникационни устройства в цялата мрежова инфраструктура, за да събират данни в реално време за потреблението на електроенергия, условията на мрежата и производителността на оборудването (Kojonsaari & Palm, 2023). Тези компоненти позволяват на комуналните услуги дистанционно да наблюдават и контролират мрежата, да оптимизират енергийния поток и бързо да реагират на смущения в мрежата. Като усъвършенствана електрическа мрежа, която използва цифрова комуникация и технология за подобряване на ефективността, надеждността и устойчивостта, интелигентната мрежа за разлика от традиционните мрежи, има възможности за наблюдение в реално време, което позволява проактивно управление на разпределението на електроенергия чрез вземане на решения и автоматизация, базирани на данни (Kojonsaari & Palm, 2023).

Архитектурата на интелигентната мрежа включва (Escobar et al., 2021):

- Интелигентни измервателни уреди – позволяващи на потребителите да използват електричество по разумен начин и да спестяват енергия.
- Възобновяеми енергийни източници.
- Системи за съхранение на енергия.
- Информационни и комуникационни технологии, които позволяват комуникация между електрическа компания и потребител.

Използването на интелигентна мрежа изисква и специфична технология за потребителите. През последните години все повече се увеличава използването на различни технологии за превръщане на домовете в „умни“ (Николов и Павлов, 2023).

Възможности за внедряване на интелигентни мрежи в България и очаквани ползи

Електропреносната мрежа в България включва електропроводни линии, които са с обща дължина от 15 964.93 km, в това число 400 kV – 3 031.73 km, 220 kV – 2 710.9 km, 110 kV – 10 177.17 km и 60 kV – 11.84 km. Кабелни електропроводи: 400 kV – 0.3 km; 220 kV – 3.24 km; 110 kV – 29.75 km. Мрежата включва още и 299 електрически подстанции. Електропреносната мрежа в България включва мрежа 400kV, мрежа 220kV и мрежа 110kV, свързани помежду си чрез системни автотрансформатори и трансформатори. Развитието на електропреносната мрежа в страната е свързано с изпълнение на изискванията на основните европейски политики, по отношение на:

- постигане на сигурност при снабдяването с електрическа енергия на потребителите и електроразпределителните мрежи;

- повишаване на капацитета за обмен на електроенергия със страните от Югоизточна Европа;
- присъединяване на нови паркови и синхронни генериращи модули;
- повишаване ефективността при преноса на електроенергия;
- присъединяване на нови мощности, необходими за съхранение на енергия;
- постигане на експлоатация и поддръжка на електропреносната мрежа при значителен дял на децентрализирано производство.

Българската електропреносна мрежа е част от общата преносна мрежа на страните от Европа, поради което развитието ѝ е свързано с развитието на тези от съседните страни. Мрежа 400kV е основата на електропреносната мрежа на страната, като географското разположение на България предполага да се повиши интереса към транзит на електроенергия през електропреносната мрежа. През 2023 г. е въведен в експлоатация нов междусистемен електропровод „Марица Изток“ (България) – „Неа Санта“ (Гърция). Необходимо е значително развитие на електропреносната мрежа в югоизточната и североизточната част на страната, поради инвестиционния интерес за присъединяване на нови мощности на ВЕИ паркови модули. В тази връзка се предвижда изграждане на нов пръстен 400kV: Марица Изток – Узунджово (чрез реконструиране на съществуващата подстанция 400/110kV) – Любимец (нова) – Тенево (нова). За мрежа 220kV е приета концепция да се не развива, а да се редуцира за сметка на мрежи 400kV и 110kV. В по-дългосрочен план се обмисля да се извърши реконструкция на някои от вътрешните електропроводи 220kV, както и прилежащите им подстанции към ниво 400kV, по приоритетни направления за електропреносната мрежа на страната.

Мрежа 110kV е с преобладаващо локално значение, поради което развитието ѝ се определя чрез:

- Подобряване сигурността на захранването на потребителите.
- Подобряване обмена на електроенергия с разпределителните мрежи.
- Присъединяване на генериращи модули (директни) в разпределителните мрежи.
- Присъединяване на директни потребители, но при осигуряване на необходимата категория за сигурност.

За развитието на електропреносната мрежа съществено значение има динамиката във ВЕИ сектора. Все повече ВЕИ производители искат да се присъединят към мрежата високо напрежение, както и към мрежите на електроразпределителните дружества, което изисква реконструкция и разширение на подстанциите 110kV/Ср.Н. Към настоящия момент при опасност от недостиг на трансформаторна мощност в подстанция 110kV/Ср.Н, поради присъединяване на нова ВЕИ, се осъществява подмяна на съществуващите трансформатори с нови, имащи по-висока номинална мощност и добавяне на съоръжения с първична и вторична комутация, при отчитане на номиналната мощност на новите силови трансформатори. Съществуват подстанции, в които целите на инвеститорите за присъединяване на нови ВЕИ надхвърлят трансформаторната мощност, включително и по отношение на предвидените за подмяна трансформатори. При тези обекти е предвидено използването на специфични технически решения,

свързани с реконструкция, разширение или изграждане на нови подстанции в дадения район. За разлика от конвенционалните електрически централи, генериращите модули за ВЕИ в повечето случаи се изграждат в райони, в които електропреносната мрежа липсва или е оразмерена за захранване на малки електрически товари. Инвеститорският интерес често не съвпада географски със свободния капацитет на електропреносната мрежа за дадения район, но същевременно не е възможно да се изградят нови електропроводи и подстанции, с такива темпове, с каквито се изграждат ВЕИ. Важно е да се уточни и че не винаги е възможно да се извърши реконструкция и развиване на съществуващата преносна електрическа мрежа, преди да бъдат построени нови електропроводи, поради намаляване сигурността на електрозахранването на потребителите и увеличаване риска от възникване на каскадни аварии в големи райони на страната.

По данни на Електроенергийния системен оператор към настоящия момент заявените инвестиционни намерения за изграждане на нови ВЕИ паркове трикратно надхвърлят съществуващите конвенционални генериращи мощности. В тази връзка, както и поради факта, че интересът на инвеститорите на ВЕИ не съвпада географски със свободния капацитет на електропреносната мрежа в дадените райони, то се предвиждат технически решения, свързани с развитие на електропреносната мрежа 400 kV и 110 kV, както и реконструкция на съществуващите компоненти от нея (План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2024-2033 г.).

За развитие на интелигентни мрежи в страната за предприети определени дейности. В България се изпълнява проект „Цифрова трансформация на електропреносната мрежа“, който е финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС. Инвестицията е част и от Плана за възстановяване и устойчивост на България, стълб „Зелена България“, мярка „Нисковъглеродна икономика“, като цели да се допринесе за постигане на зелен и цифров преход. Основната цел за изпълнение на проекта е да се постигне цялостно модернизиране на дейностите, свързани с планиране, управление и поддръжане на електропреносната мрежа в страната, чрез въвеждане на съвременни дигитални средства и методи.

Очакваните ползи от внедряване на интелигентни мрежи са множество, като основните са свързани с:

- Повишаване на надеждността – надеждността на интелигентните мрежи се определя и от възможността на електрическата мрежа да открива, предвижда и реагира на смущения, които възникват в системата, бързо въз основа на данни или информация, предадени от инсталирани сензори. Например, при прекъсване на трансформатора, защитната система автоматично изолира смущението, без да се чака идване на техник, за да не се преди на дейността на останалите мрежи и да не се прекъсва тока в тях (Khalilpour & Vassallo, 2016).

- Подобряване на ефективността – всеки домейн в интелигентната мрежа, включващ генератори, пренос, разпределение и използвани устройства от потребителя, е оборудван с усъвършенствани сензори, които служат за предоставяне на специфични данни за параметрите в интелигентната мрежа в реално време. С тези данни, операторът може да сведе до минимум появата на смущения като претоварване, което може да причини пълно

спиране работата на мрежата. Интелигентните мрежи са по-гъвкави към интегрирането на производството на електроенергия от възобновяеми източници, особено от слънчева и вятърна енергия (Siitonen et al., 2024). Ефективното електроснабдяване в следствие използването на интелигентни мрежи се определя от повишената сигурност в потреблението на енергия и от ефективността на електрическата мрежова инфраструктура. Самата ефективност се повишава от цялостния мониторинг на електропреносната мрежа чрез използване на интелигентни измервателни устройства, които обменят данни и информация помежду си и са разположени както при крайните потребители на електроенергия, така и в електрическите подстанции и централите за данни.

- Подобряване на безопасността и сигурността – интелигентните мрежи работят чрез комбиниране на електрически инфраструктури с цифрови технологии, за да наблюдават и управляват потока на електроенергия от различни източници към потребителите. Ключовите компоненти на тази технология могат да включват интелигентни измервателни уреди, които предоставят данни в реално време за потреблението на електроенергия и автоматизирани системи за контрол, които работят за регулиране и разпределение на електроенергията към потребителите по възможно най-ефективния начин (Aloul et al., 2012). Освен че повишава надеждността на разпределението на електроенергия, използването на тези цифрови компоненти подобрява безопасността чрез идентифициране и реагиране на потенциални електрически повреди, преди да могат да причинят някаква вреда (Sharma et al., 2018). Интелигентните мрежи използват различни технологии чрез които се постига повишаване на безопасността и сигурността. Интелигентните сензори обикновено се инсталират в цялата електрическа система и могат бързо да открият необичайни условия като претоварване, прегряване и късо съединение. След като тези сензори открият проблем, персоналът по безопасността може да действа бързо, за да разреши проблема, преди да се е влошил (Amin et al., 2012). Използваните прекъсвачи с IoT технология могат автоматично да изключат захранването, след като има открита електрическа повреда. Тези автоматизирани изключения гарантират, че потенциалните инциденти са предотвратени чрез пълно прекъсване на енергията (Wasumwa, 2023).

- Намаляване на критичните ситуации – традиционната електрическа мрежа се фокусира върху производството, преноса, разпределението и контрола на електроенергията. В допълнение, съществуващите електрически мрежи имат електромеханична структура, еднопосочна комуникация, централизирано генериране, по-малко сензори, ръчно възстановяване, ръчни проверки/тестове, известна степен на контрол и по-малко възможности за избор на клиента. От своя страна интелигентната електрическа мрежа е мрежа, използвана за подобряване на ефективността, устойчивостта, гъвкавостта, надеждността и сигурността на електрическата система, като позволява мрежата да бъде наблюдавана, контролируема, автоматизирана и напълно интегрирана. За разлика от съществуващите електрически мрежи, интелигентните електрически мрежи имат цифрова структура, двупосочна комуникация, разпределено генериране, множество сензори, самонаблюдение,

възможности за самовъзстановяване, дистанционни проверки/тестове и всеобхватен контрол.

- Икономия на ресурси и намаляване на разходите – основна функция на интелигентната мрежа е автоматично да събира информация за вариациите в работните условия и параметри като напрежение и консумация за различни възли, свързани към мрежата. Това е възможно чрез цифрова технология, която не само позволява на мрежата да събира информация, но и да я обработва и да реагира по съответния начин чрез разпределение на енергия между различните свързани възли. Друга ключова функция на интелигентната мрежа е способността за автоматично преразпределение на електроенергията между различните възли според нуждите. Предимствата на този тип решение са ясни: управлението на ресурсите е незабавно по-ефективно и оптимизирано, тъй като мрежата е в състояние да предотврати пренапрежения, колебания на напрежението и прекъсвания на захранването, като намалява натоварването, когато е необходимо.

Заклучение

Основните характеристики на интелигентните мрежи са:

- Цифрова комуникация – интелигентните мрежи използват цифрови комуникационни технологии, като Интернет на нещата (IoT) и безжични мрежи, за да позволят безпроблемен обмен на данни между компонентите на мрежата и системите за управление. Това улеснява бързото вземане на решения и подобрява реакцията на мрежата към променящите се условия.

- Разширена измервателна инфраструктура – интелигентните мрежи използват интелигентни измервателни уреди, оборудвани с възможности за двупосочна комуникация, което позволява отдалечено наблюдаване на потреблението на енергия, откриване на прекъсвания и промяна в производството на енергия в отговор на търсенето. Разширената измервателна инфраструктура позволява по-точно калкулиране на разходите за използваната енергия, повишаване ангажираността на потребителите към по-разумно използване на енергия и подобро управление на енергията.

- Разпределени енергийни ресурси – интелигентните мрежи позволяват интегрирането на разпределени енергийни ресурси, включително слънчеви панели, вятърни турбини, системи за съхранение на енергия и електрически превозни средства. Използването на разпределени енергийни ресурси е предпоставка за оптимизиране използването на възобновяема енергия и поддържане устойчивостта на мрежата.

- Автоматизация и контрол на мрежата – технологиите за автоматизация, вградени в интелигентната мрежа, позволяват използване на автоматизирани процеси за откриване, изолиране и възстановяване на грешки, което намалява времето за престой по време на прекъсвания, повишава надеждността на мрежата и подобрява цялостната ефективност на системата.

Използването на интелигентни мрежи позволява интелигентно измерване, което по своята същност комбинира информационни и комуникационни технологии, интелигентни средства за измерване и интелигентни концентратори. Интелигентното измерване има множество

ползи за потребителите, защото създава предпоставки за намаляване на разходите за използване на електроенергия. Интелигентните мрежи позволяват оперативна координация по отношение на балансиране и споделяне на ресурси, съхранение и използване на резерви от енергия и координирано планиране на производството и преноса на енергия. Оперативната гъвкавост на интелигентните енергийни мрежи се осъществява по различни направления, като: гъвкавост на електроенергийната система; координиране на натоварването; ефективно интегриране на енергия от възобновяеми източници в мрежата; съхранение на енергия и преноса ѝ към потребители, според тяхното търсене.

Литература

Маринов, М., Ганев, Б., Николов, Г. (2014). Безжична сензорна система за интелигентно управление и осветление в индустриалните сгради. *Сб. доклади „XV Национална конференция с международно участие BuLight България Светлина“*, Созопол, с. 67

План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2024-2033 г. [онлайн] <https://www.eso.bg/fileObj.php?oid=5010>

Чобанова, З., Маринова, Г. (2016). Телекомуникационни системи за зелена икономика – обзор. ТУ София, XXIV TELECOM, с. 1-3

Abdullah, A., Hassan, T. (2022). Smart grid (SG) properties and challenges: an overview. *Discov Energy* 2, 8. <https://doi.org/10.1007/s43937-022-00013-x>

Асакпови, А., Abubakar, R., Asabere, N. (2019). Barriers and prospects of smart grid adoption in Ghana. *Procedia Manuf.*, 35, pp. 1240-1249, 10.1016/j.promfg.2019.06.082

Aloul, F., Al-Ali, A., Al-Dalky, R. (2012). Smart Grid Security: Threats, Vulnerabilities and Solutions. *International Journal of Smart Grid and Clean Energy*, Vol. 1, No 1, pp. 1-5. <https://www.ijsgce.com/uploadfile/2012/1011/20121011121836539.pdf>

Amin, M., Giacomoni, A. (2012). Smart Grid—Safe, Secure, Self-Healing. *IEEE power & energy*. [online] <https://magazine.ieee-pes.org/january-february-2012/smart-grid-safe-secure-self-healing/>

Babayomi, O., Zhang, Z., Dragicevic, T., Hu, J., Rodriguez, J. (2023). Smart grid evolution: Predictive control of distributed energy resources - A review. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, Vol. 147. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2022.108812>

Dibangoye, J., Doniec, A., Fakham, H., Guillaud, C. (2015). Distributed economic dispatch of embedded generation in smart grids. *Eng. Appl. Artif. Intell.*, 44, pp. 64-78

Escobar, M., Matamoros, M., Padilla, R., Reyes, I., Quintana, H. (2021). A Comprehensive Review on Smart Grids: Challenges and Opportunities. *Sensors* (Basel), 21(21):6978. doi: 10.3390/s21216978.

Guelzim, T., Obaidat, M., Sadoun, B., (2016). Chapter 1 - Introduction and overview of key enabling technologies for smart cities and homes. *Smart Cities and Homes, Key Enabling Technologies*, pp. 1-16. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803454-5.00001-8>

Gungor, V., Sahin, D., Kocak, T., Ergut, S., Buccella, C., Cecati, C. (2012). A survey on smart grid potential applications and communication requirements. *IEEE Trans. Ind. Inf.*, 9 (1), pp. 28-42. doi: 10.1109/TII.2012.2218253.

Hossain, M., Madlool, N., Rahim, A., Selvaraj, J., Pandey, A., Khan, A. (2016). Role of smart grid in renewable energy: an overview *Renew. Sustain. Energy Rev.*, 60 (C), pp. 1168-1184. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.09.098>

Khalilpour, K., Vassallo, A. (2016). Introduction: Features of a Smart Energy Network. In: *Community Energy Networks With Storage*. Green Energy and Technology. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-287-652-2_1

Kojonsaari, A., Palm, J. (2023). The development of social science research on smart grids: a semi-structured literature review. *Energy Sustain Soc* 13, <https://doi.org/10.1186/s13705-023-00381-9>

Mahmoud, M., Tang, A., Maselena, A., Lim, F., Kasim, H., Yong, C., Mostafa, S. (2020). A Review on Smart Energy Grid Technology: Features and Specifications. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 15 (2), pp. 535-547

Mahmud, A., Sant P. (2017). Real-time price savings through price suggestions for the smart grid demand response model; Proceedings of the 2017 5th International Istanbul Smart Grid and Cities Congress and Fair (ICSG); Istanbul, Turkey, pp. 65-69. doi: 10.1109/SGCF.2017.7947603.

Ohanu, C., Rufai, S., Oluchi, U. (2024). A comprehensive review of recent developments in smart grid through renewable energy resources integration. *Heliyon*, Vol. 10, issue 3. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25705>

Saha, S., Janko, S., Johnson, N., Podmore, R., Riaud, A., Larsen, R. (2016). A universal charge controller for integrating distributed energy resources; Proceedings of the 2016 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC); Seattle, WA, USA. pp. 459-465. doi: 10.1109/GHTC.2016.7857320

Sharma, J., Johansen, C., Noll, J., Roverso, D. (2020). A Methodology for Security Classification applied to Smart Grid Infrastructures. *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, Vol. 28. <https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2020.100342>

Sitonen, P., Honkapuro, S., Annala, S., Wolff, A. (2024). Effects of trust and perceived benefits on consumer adoption of smart grid technologies: a mediation analysis. *International Journal of Sustainable Energy*, Vol. 42, Issue 1. <https://doi.org/10.1080/14786451.2023.2222298>

Vijayapriya, T., Kothari, D. (2021). Smart Grid: An Overview. *Smart Grid and Renewable Energy*, Issue 2, pp. 305-311. doi:10.4236/sgre.2011.24035

Wang, W., Lu, Z. (2013). Cyber security in the smart grid: survey and challenges *Comput. Network.*, 57 (5) (2013), pp. 1344-1371. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2012.12.017>

Wasumwa, S. (2023). Safeguarding the future: A comprehensive analysis of security measures for smart grids. *World journal of advanced research and reviews*, 19 (01), pp. 847-871. <https://wjarr.com/sites/default/files/WJARR-2023-1387.pdf>

Wollman, D., FitzPatrick, G., Boynton, P., Nelson, T. (2010). NIST coordination of smart grid interoperability standards. *CPEM*, pp. 531-532. doi: 10.1109/CPEM.2010.5544388.

Zhang, Z., Babayomi, O., Dragicevic, T., Heydari, R., Garcia, C., Rodriguez, J., Kennel, R. (2022). Advances and opportunities in the model predictive control of microgrids: Part I-primary layer. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, Vol. 134. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2021.107411>